

KONSTITUTSIYANING HAYOTIMIZDAGI O'RNI VA AHAMIYATI, INSON HUQUQLARINING KAFOLATI

Tojiqulova Zahro Akbar qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikumi yuridik xizmat yo'nalishi 2 - bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054813>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xalqning irodasi va inson huquq va erkinliklari kafolatlangaligi uchun asos bo'luvchi normalar ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: inson huquq va erkinliklari, huquqiy asos, mulk huquqi, iqtisodiyot asoslari, bozor iqtisodiyoti, davlat organlari.

Yangilanayotgan Konstitutsiya hayotimizning dolzarb va ahamiyatli jihatlarini qamrab oldi. Bu Konstitutsiya - Xalq Konstitutsiyasi deb bejiz ta'kidlanmadi.

Konstitutsiyaning birinchi moddasi "O'zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat, deb ta'kidlandi .

Tariximizda ilk bora O'zbekiston - ijtimoiy davlat,

deb belgilandi. Ya'ni, insonga e'tibor hamda g'amxo'rlik - davlat va jamiyatning eng asosiy burchi ekani mustahkamlandi.

Konstitutsiyada kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash, ishsizlikdan himoya qilish bo'yicha davlat o'ziga qator yangi majburiyatlar olishi belgilandi. Umuman davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq Konstitutsiyadagi normalar 3 barobar ko'paytirilyapti.

Xususan, Konstitutsiyada har kimning uy-joyli bo'lish huquqi belgilanmoqda. Ushbu normaning amal qilishi har bir fuqaro, jumladan, yosh oilalarning o'z boshpanasiga ega bo'lishini ta'minlab, kishilarning hayotdan rozilik darajasini oshiradi.

Bir narsani alohida aytish kerakki, Konstitutsiyaning bu matnlari olim-u mutaxassislar tomonidan faqat bir hududda yoki alohida jamoa atrofida yaratilmadi. Balki, dastavval ikki bosqichda xalqimizning fikri, takliflari o'rganildi, shundan so'nggina Konstitutsiya loyihasi tayyorlandi. Avvallari esa Konstitutsiya qabul qilishda dastlab loyiha ishlab chiqilib, keyin xalq muhokamasiga qo'yilardi.

Birinchi bosqichda Konstitutsiya loyihasini shakllantirish uchun fuqarolarimiz 60 mingdan ziyod taklif berishdi. Ularning taxminan har to'rttasidan bittasi loyihadan joy oldi.

Ikkinchi bosqichda Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Ommaviy axborot vositalari, Internet tarmoqlari orqali loyiha bilan 5 million aholi tanishib, 150 mingdan ortiq taklif va mulohazalar aytili.

Shu bilan birga, mehnat jamoalari, oliygohlar, mahalla faollari va ziyolilar bilan bo'lib o'tgan muhokamalarda ham yana qariyb 10 mingta qo'shimcha taklif kelib tushdi. Ayni paytda xalqaro-huquqiy hujjatlar va 190 dan ortiq davlatlar tajribasi o'rganildi, loyiha 6 turdagi ekspertizadan o'tkazildi.

Bularning hammasi yangilanayotgan Konstitutsiyada jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini inobatga olingani, Yangi O'zbekistonni qurish g'oyasi atrofida butun jamiyat jipshlagani, Bosh Qomusimiz tom ma'noda xalq Konstitutsiyasi bo'layotganidan dalolat beradi. Konstitutsiyamizdagi moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ya'ni, Asosiy qonunimiz matni qariyb 65 foizga oshdi.

Konstitutsiyamizda inson huquqlari yanada mustahkamlandi. Konstitutsiyamizga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof

etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq e'tirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar.

O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan o'zaro huquq va majburiyatlar bilan bog'liqdir. Insonning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi. Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi.

Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak. Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi.

Hammamiz guvohi bo'layapmizki, dunyoda har kuni kutilmagan xavf-xatar va tahdidlar yuzaga chiqyapti. Bugungi ziddiyatli jarayonlar, iqtisodiy qarama-qarshiliklar qachon va nima bilan tugashini bashorat qilib bo'lmaydi.

Jahondagi qariyb 100 million odam o'z hayotini saqlash uchun boshqa yurtlarda boshpana izlab yurgani, oziq-ovqat yetishmasligi, energiya resurslari taqchilligi, pandemiya kabi global muammolar rivojlangan davlatlar aholisini ham jiddiy o'ylantirmoqdaki, bularning bari bizga ham ta'sir ko'rsatmasligi mumkin emas.

Qolaversa, mintaqamizdagi vaziyat ham bizni jiddiy tashvishga solmay qo'ymaydi: yonginamizda qariyb 50 yillik notinchlik davom etyapti.

E'tibor bersak, mamlakatimiz har jihatdan katta davlatga aylanmoqda. Aholimiz 2040 yilga borib 50 millionga yetadi, jamiyatning yarmidan ko'pini yoshlar tashkil qiladi. Ularga munosib hayot sharoiti yaratish uchun esa barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar bo'lishi lozim.

Bular va boshqa ko'pdan-ko'p muammolar yechimi mustahkam huquqiy poydevorni – O'zbekistonning yangilangan Konstitutsiyasini taqozo etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. (<https://lex.uz/docs/111189>)
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111460>)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.